

CANCION DEL TROVADOR.

Un tiempo fué que en cítara sonora
Gloria y amor el Trovador cantó ;
Brilló en la lid su espada vencedora,
Y lauros mil á la beldad rindió,
Ora infeliz en llanto y desventura
Trocó su bien un malhadado amor...
Tú que cruel causaste su amargura
Tén ay ! piedad del triste Trovador.

No se oye ya la voz de su dulzura
Alzar de amor el himno en el festin,
Ni el canto audaz que inspira la bravura
Hace latir el pecho al paladin :
Proscrito ya y en estrangero suelo
Llora infeliz su malhadado amor...,
Tú que cruel causaste su desvelo,
Tén ¡ ay ! piedad del triste Trovador.

El ronco son de belicosa trompa
Llamó tal vez á la sangrienta lid,
Y entre el rumor de la guerra pompa
Pronto marchó alegre el adalid:
Lánzase audáz y vana es su esperanza
No encuentra fin el malhadado amor,
Ansía morir, y en la enemiga lanza,
No halla piedad tampoco el Trovador.

La imágen fiel de su adorada hermosa
Mira brillar su ilusion faláz,
Vedla despues fugarse presurosa
Sin atender al ruego de piedad.
Nunca jamás su desventura impía
Podrá calmar con su delicia, amor;
Tan solo ya bajo la losa fria
Puede encontrar piedad el Trovador.

Si hay una flor que cojas, ó enemiga
Para adornar mi fúnebre ataud,
Seré feliz el dia que consiga
Dejar allí dormido mi laud.
A tí, mi bien, los últimos quejidos
De su laud dedica el Trovador,
Y el corazon, suspensos sus latidos,
Quiero á tus piés agonizar de amor.

Yo de tu voz la armónica dulzura
Sentí feliz mi pecho penetrar,
Ay! yo te ví romántica figura,
Con tu cendal mis lágrimas borrar.
Y ahora por fin en mi aficcion me dejas,
Ah! compasion palia mi dolor!
Ven, ángel, ven, que el exhalar mis quejas,
Quiero á tus piés agonizar de amor.

Yo Trovador, yo pobre y sin fortuna,
Osé mirar las gracias de tu tez...
Ay! yo te vi mas bella que la luna,
Yo te adoré... perdona mi altivez:
Sin otro bien que mi laud inerte
¿Qué es para tí tan mísero amador?
Piedad por Dios... no quiero merecerte
Quiero á tus piés agonizar, de amor.

Te ví por fin... acércate ángel mio,
 A tí; mi bien, y solamente á tí,
 Dirigiré mi cántico sombrío
 Que dictará mi acerbo frenesí.
 Llegaste ya... Señora tanta suerte!
 Y... mi rival... no llegues... ¡ Oh furor!
 Su acero atroz herido me ha de muerte
 Vengo á tus piés á agonizar de amor.

FIN.

LEONOR AL TROVADOR.

Céese el llorar, amante de amargura,
 Céese el gemir querido Trovador:
 Tu amante fiel se rinde á tu ternura,
 Y lauros mil coronarán tu amor;
 Compensarán los goces y las glorias
 Todo el rigor de mi anterior desden,
 Y envidiarán los siglos y la historia
 Al Trovador y á su querido bien.

Tu dulce voz, tu citara sonora
 Ensalzarán la pompa del festín,
 Te brindará la dama encantadora,
 Y brindarán todos al paladín;
 Ay! Trovador, ven á mis tiernos brazos,
 Tu amante fiel te los ofrece ven:
 Y estrecharán indisolubles lazos
 Al Trovador y á su querido bien.

Si el ronco son de bélicos clarines,
 Si el tambor llama tu pecho audaz
 Lleva mi amor del orbe los confines
 Y entre el luchar disfrute tu alma paz.
 Con tu valor aterra al enemigo,
 La pátria en tí contempla su sostén;
 Y así despues descansarás conmigo
 Tú Trovador, ¡ yo tu querido bien!

Tu imágen fiel me ocupará dó quiera
 Seré feliz al meditar en tí,
 Ay ojalá esperanza lisonjera;
 No sea faláz un día para mi:
 Si de mi amor burlases la esperanza,
 Ay yo muriera en tal fatal vaiven;
 Antes cruel, has de clavar tu lanza
 Oh Trovador! en tu querido bien.

Al asomar el sol en el Oriente
 Oigo sonar tu voz y tu laud,
 Y al reclinarse sus rayos á Occidente,
 Vision igual ocupa mi inquietud:
 Léjos estés, ó junto á tu querida,
 Ay sin cesar mis ojos ya te ven:
 ¿Qué podrá haber desde hoy que ya divida
 Al Trovador y á su querido bien?

Déjame pues y al campo, y á la palestra
 Corra tu ardor, dirijate á la lid,
 Veas caer el golpe de tu diestra
 Al mas feroz é intrépido adalid:
 Vuelve despues de lauros coronada
 Gloriosamente tu radiante sien:
 Mas tu blason sea tu enamorada,
 Oh Trovador, y tu querido bien.

Te queda aun recelo tenebroso
 Que perturbar pudiese el corazon,
 Oye jurar de un pecho candoroso,
 Que al mismo sol compite en duracion:
 Antes que ser á tu pasion perjura
 Cólera atroz castigue mi desden,
 Y aun conseguir no pueda sepultura
 Oh Trovador si yo te soy infiel.

No de un rival te aflija la memoria,
 En mi lealtad bien puedes descansar,
 Dechado sé tú de valor y gloria,
 Yo de querer y de constante amar:
 Junto al Jordan cual él créeme pura
 No mires no las hijas de Salén,
 Recuerda, sí, la cándida ternura
 Oh Trovador: de tu querido bien.

ESTROFAS.

Camina orillas del Ebro
 Caballero lidiador,
 Puesta en la cuja la lanza
 Que mil contrarios venció.

*Despierta, Leonor,
 Leonor.*

Buscando viene anhelante
 A la prenda de su amor
 A su pesar consagrada
 En los altares de Dios.

*Despierta, Leonor,
 Leonor.*

Despacio viene la muerte,
 Que está sorda á mi clamor:
 Para quien morir desea
 Despacio viene por Dios.

*Ay! adios, Leonor,
 Leonor.*

No hores si á saber llegas
 Que me matan por traidor
 Que el amarte es mi delito
 Y en el amar no hay baldon,

*Ay! adios, Leonor,
 Leonor.*

FIN.

CANCIONES PUBLICADAS EN EL CANTOR DE LOS AMORES.

Núm. 1. Ayes del corazon.—La tumba de Elisa.—A Lelia. Núm. 2. Las Ventas de Cárdenas.—La Pinturera.—La Mantilla de Tira.—Juanita. Núm. 3. Rosendo á su amada Luisita.—Luisita á su rendido amante.—Lamentos de Anita. Núm. 4. El Panteon feliz.—A Elvira.—Amores de Alfredo y Elvira. Núm. 5. El Angel del cielo.—Delicias del amor. Núm. 6. Una tarde de Abril (americana).—Declaracion de amor á Violante. Núm. 7. La Habanera (americana).—El último adios á Malvina. Núm. 8. La Peruana (americana). Núm. 9.—La Querella.—Los ensueños amorosos.—El Paseo en la Pradera.—Trovos de amor. Núm. 10. La Caleza.—La Manola.—El Terne del Avapiés. Núm. 11. La Estudiantina.—Una queja.—A los ojos de Pepilla.—Amores de Alfredo y Elvira. Núm. 12. Gozes del alma.—A la hermosa Antonina.—La Florera.—Ramillete de amor. Núm. 13. Lamentos de amor.—Amores de Alfredo y Elvira. Núm. 14. La Paquita (americana).—Lolita la Marinera (americana) Núm. 15. Penas de amor.—Amores de Alfredo y Elvira. Núm. 16. Un recuerdo.—Mi amargo desconsuelo.—Núm. 17. A una hermosa.—Amores de Alfredo y Elvira.—Núm. 18. A las lindas catalanas.—Rosendo á su amada.—Amores de Alfredo y Elvira.

Barcelona: Imp. de LLORENS, Palma de Sta. Catalina, n.º 6.

PALMA. de venta tienda M. Borrás, calle del Call 10.

CON-REGGIO

Manuel Masó